

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.14169952

Научная статья

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

METHODS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF STRESS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS STAFF

РОМАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой,
Владимирский юридический институт ФСИН России.*

ROMANOVA ELENA NIKOLAEVNA,

*Candidate of pedagogical sciences, associate professor, head of the department,
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с последствиями воздействия стрессовых факторов на сотрудников исправительных учреждений. В этой связи обоснована актуальность разработки эффективных программ помощи в предупреждении и преодолении последствий стресса. Представлено описание, характеристика и определение условий реализации программ поддержки сотрудников в преодолении стресса при выполнении служебных обязанностей. Сделан вывод о том, что выделение типовых компонентов программ, основных принципов поддерживающих стилей управления и модификаций рабочей среды сотрудников исправительных учреждений способствует повышению их стрессоустойчивости и предупреждению выгорания.

This article examines issues related to the effects of stress factors on correctional facility employees. In this regard, the relevance of developing effective programs to help prevent and overcome the effects of stress is substantiated. The article provides a description, characteristics, and definition of the conditions for implementing programs to support employees in overcoming stress while performing their official duties. It is concluded that identifying typical program components, basic principles of supportive management styles, and modifications to the work environment of correctional facility employees helps to increase their stress resistance and prevent burnout.

Ключевые слова: *стрессогенные факторы, стрессоустойчивость, исправительные учреждения, выгорание, программы помощи, наставники, консультанты.*

Key words: *stress factors, stress resistance, correctional institutions, burnout, assistance programs, mentors, consultants.*

Актуальность рассмотрения вопросов, связанных с разработкой методов профилактики и борьбы со стрессом сотрудников уголовно-исполнительной системы, обусловлена наличием постоянно действующих стрессогенных факторов, с которыми они сталкиваются в своей работе. Отсутствие или слабо развитая стрессоустойчивость приводит к повышению риска профессиональной деформации, эмоционального выгорания и других негативных явлений.

Изучение зарубежного опыта помощи сотрудникам исправительных учреждений в стимулировании формирования таких важных качеств, как стрессоустойчивость и жизненно-

бие, важно для разработки методов и программ, соответствующих отечественным реалиям.

Большинство исследователей выделяет категории стрессоров, которым подвержены сотрудники исправительных учреждений, которые связаны с тюремным контингентом, присущи самой профессии, организационные, а также психосоциальные. Стрессоры, связанные с заключенными, включают угрозу насилия с их стороны, психические или иные опасные заболевания заключенных, употребление ими психоактивных веществ, самоубийства и т.п. Закрытая рабочая среда, требование постоянной повышенной бдительности, сменная работа относятся к профессиональным стрессорам. К организационным или административным стрессорам относятся низкая зарплата, бесхозяйственность, низкий уровень руководства, кадровые проблемы. Серьезное влияние оказывают стрессоры психосоциального характера, такие как конфликтные ситуации на работе и в семье, негативное отношение к профессии, формируемое средствами массовой информации [5].

Стресс, испытываемый сотрудниками, может иметь значительные негативные последствия для рабочей среды исправительного учреждения, физического и психологического здоровья сотрудников, а также их семейной жизни. Исследования показывают, что уровень выгорания ниже, когда сотрудники доверяют своим начальникам и руководству, и, в конечном итоге ответственность за укрепление доверия лежит на руководителях и администрации, а не персонале [2].

Стресс и выгорание оказывают негативное влияние на лояльность сотрудников организации и профессии, отношения в коллективе. Выгорание на работе может привести к снижению качества выполнения служебных обязанностей, например, к небрежному обыску и подсчету заключенных, частым невыходам на работу по болезни как к средству справиться со стрессом, нехватке персонала, хронической текучести кадров. Значительно увеличиваются расходы на набор, отбор и обучение нового персонала [4].

Следовательно, стрессоустойчивость является ключевым навыком, необходимым сотруднику для работы в исправительном учреждении. Он обеспечивает ему выбор правильного поведения в условиях строгого режима, среды с низким уровнем коммуникабельности, способствует развитию жизнестойкости и тем самым помогает противостоять профессиональному выгоранию [1].

В последнее время во многих странах становятся все более востребованными программы помощи сотрудникам – Employee Assistance Program (EAP). Это добровольные конфиденциальные программы, помогающие сотрудникам справиться с различными жизненными проблемами: напряжение, стресс, отношения на работе, конфликты, потеря мотивации и многое другое.

Целью данных программ является предоставление профессиональных услуг по оказанию профессиональной помощи организациям в решении вопросов, связанных с проблемами, которые могут влиять на производительность труда.

Правоохранительным органам, в том числе и исправительным учреждениям, обычно предлагают два разных типа программ помощи сотрудникам: внутренние и внешние. Внутренние EAP реализуются в учреждении, быстро и легкодоступны, потому что реализующие эти программы имеют полное представление об организации и ее текущих проблемах [7].

Внешние EAP могут рассматриваться как независимые от условий учреждения и могут считаться в большей степени конфиденциальными. Недостатками внешних EAP являются проблемы с режимом работы, а также неосведомленность внешнего исполнителя о текущих проблемах учреждения.

Как внутренние, так и внешние EAP обычно состоят из нескольких компонентов. Ассоциация помощи сотрудникам (EAPA – Employee Assistance Professionals Association) опубликовала обновленные стандарты и профессиональные руководства для EAP. Эти стандарты предназначены для продвижения эффективных EAP и обучения пользователей процедурам и

действиям по оказанию помощи сотрудникам. Основными компонентами таких программ являются:

- консультации, обучение руководства организации управлению проблемными сотрудниками, улучшение рабочей среды и повышение эффективности работы сотрудников;
- активное продвижение доступности помощи сотрудникам, членам их семей и работе организации;
- конфиденциальное и своевременное предоставление помощи клиентам-сотрудникам с личными проблемами, которые могут повлиять на их работу и производительность;
- помощь организации в установлении и поддержании эффективных отношений с медицинскими и другими службами;
- оценку влияния EAP на рабочие организации и индивидуальную производительность труда [6].

Доказали свою эффективность программы взаимной поддержки коллег, существующие уже много лет в различных отраслях, в том числе в исправительных учреждениях. Коллеги могут предложить поддержку и быстрое реагирование, а также и уровень психологического комфорта, который иногда нелегко установить с внешними профессионалами. Программы предполагают обучение наставников базовым навыкам консультирования, которые обновляются на ежеквартальных (или регулярных) встречах. Надзор за программой обычно осуществляет психолог.

Ключевыми элементами успешной программы являются социальная поддержка, опыт, доверие, конфиденциальность, доступность. Другими ключевыми элементами эффективной программы поддержки коллег являются четко сформулированные политика, границы ролей, тщательный отбор и постоянное обучение наставников поддержке коллег и заранее установленные критерии отбора [3].

В крупных тюрьмах и сизо есть специально обученные внутренние команды, которые реагируют на критические инциденты, такие как захват заложников, беспорядки, убийство офицера или самоубийства заключенных. После такого события команда предоставляет консультационные и травматологические услуги сотрудникам исправительных учреждений. Учреждения, у которых нет таких команд, обычно заключает контракты со сторонними организациями на предоставление услуг по критическим инцидентам.

Главными препятствиями на пути к реализации эффективных программ и всестороннего управления стрессом являются неспособность администраторов осознать необходимость стрессовых услуг, отсутствие эмпирических данных, свидетельствующих об их преимуществах или эффективности, а также отсутствие средств на поддержку таких программ.

Учитывая крайне напряженную обстановку, в которой работают сотрудники исправительных учреждений и серьезные последствия стрессоров, информации о распространенности и эффективности программ оздоровления сотрудников исправительных учреждений явно недостаточно. Особенности исправительной работы как профессии требуют развития специальной области изучения стресса и психологии сотрудников исправительных учреждений. В этом отношении выделение типовых компонентов программ, основных принципов поддерживающих стилей управления и модификаций рабочей среды и культуры может служить дальнейшим стимулом для разработки мер по укреплению здоровья сотрудников исправительных учреждений, повышения их стрессоустойчивости и предупреждения выгорания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабурин С.В., Оботурова Н.С., Чирков А.М. Методологические подходы к проблеме психологического стресса у сотрудников исправительных учреждений и осужденных // Прикладная

юридическая психология. 2014. № 3. С. 103-111.

2. Цветкова Н.А., Кулакова С.В. Исследование стрессоустойчивости и жизнестойкости сотрудников уголовно-исполнительной системы // Психология и право. 2019.Т. 9. № 2. С. 119-129.

3. Best Practices Identified for Peer Support Programs // Defense Centers of Excellence: For Psychological Health and Traumatic Brain Injury. 2011. URL: <https://pdf4pro.com/view/best-practices-identified-for-peer-support-programs-606bbe.html>.

4. Cornelius G.F. Stressed Out: Strategies for Living and Working in Corrections, 2nd Ed. Alexandria, VA: American Correctional Association, 2005.132 p.

5. Finney C. Organizational Stressors Associated with Job Stress and Burnout in Correctional Officers: A Systematic Review / C. Finney, E. Stergiopoulos, J. Hensel, S., Bonato, C.S. Dewa // BMC Public Health. 2013. Vol. 13(1). pp. 82-94.

6. Frey J., Jones A. Standards for the EAP Profession: Isn't It Time We All Start Speaking the Same Language? // Journal of Workplace Behavioral Health. 2010. No. 25. pp. 1-18.

7. Stöver H. Prison Staff Under Stress: Causes, Consequences and Health Promotion Strategies // Emerging Issues in Prison Health. 2017. pp. 253-259.

© Романова Е.Н., 2024.